

ДИСФОНИЯГА ОЛИБ КЕЛАДИГАН КАСАЛЛИКЛАРНИ ЭРТА, КОМПЛЕКС ТАШИСЛАШ ВА ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРДА ДАВОЛАШ

Саломов Қ.М.

ТошПТИ оториноларингология, болалар оториноларингологияси,
болалар стоматологияси кафедраси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543168>

Мавзунинг долзарблиги. Овоз ўзгаришларини ташхислаш ва даволаш хозирги вақтдаги оториноларингология соҳаси долзарб муоммолардан бири ҳисобланади. Кўпинча хиқилдоқ касалликлари овознинг бузилиши яни дисфония билан намоён бўлади. Овоз ўзгаришлари нафақат инсонлар ўртасидаги муносабатларга тасир қилибгина қолмай балки касбий фаолиятида ҳам қийинчиликлар туғдиради. Бу айниқса иш фаолияти ўқтувчилар, санаткорлар яни кўшиқчилар ва бошқа фаолияти овоз билан боғлиқ шахсларда қийинчилик туғдиради. Дисфонияни келиб чиқишига қараб функционал ва органик турларга бўлинида. Функционал дисфонияда фақатгина овоз бойламларининг иши бузилади, органик дисфонияда овоз бойламларида органик ўзгаришлар кузатилади, яни ҳар хил турдаги хосилалар аниқланади, мисол тариқасида овоз бойламлари полипи, кистаси, тугунчаси ва бошқалар. Дисфония ривожланганда беморлар биринчи бўлиб поликлиникага оториноларингологга мурожат қилади, шунақа вақтда врач тўғри ташхис қўя олиши ва тўғри даво муолажаларини қўллай олиши керак.

Ишнинг мақсади. Овоз ўзгаришларига олиб келган сабабларини ерта замонавий ташхислаш ва даволаш.

Текшириш материаллари ва усуллари. Текшириш “Happy life medical centre” клиникасида 70 та бемор да ўтқазилди. Беморларнинг ёши 6 ёшдан 80 ёшгача бўлди. Шундан аёл жинсли беморлар 21 та, эркак жинсли беморлар 49 тани ташкил қилди. Болалар 11 тани, катталар 59 тани ташкил қилди. Беморларда хиқилдоқ фиброскопияси, Эндоскопияси, Стробоскопияси, Эзофагогастроуденоскопияси, қалқонсимон безини ултратовуш текшируву, Қолқонсимон без гармонлари олинди, Бўйин азолари МСКТ си, фонапед маслахати, эндокринолог маслахати ўтқазилди.

Натижалар. Клиникага мурожат қилганда барча беморлар ҳар хил даражадаги куринишдаги хиқилдоқ касалликлари кузатилиб улар асосан овоз ўзгаришига, томоғи қичишига, бази беморлар кўп гапирганида овози чиқмай қолишига ва нафаси маълум бир даражада сқишига шикоят қилди. Текширилган беморларнинг 61 тасида органик дисфония, 6 та беморда

Функционал дисфония, 3 та пациентда идиопатик дисфониялар кузатилди. Текширишлар натижасида органик ўзгаришлар: 20 (32,7%) та беморда овоз бойламлари полипи, 21 (34,4%) та беморда овоз бойламлари тугунчаси, 8 (13,1%) овоз бойламлари кистаси, 2 (3,2%) интубациядан кейинги хиқилдоқ торайиши, 7 (11,4%) та беморимизда хиқилдоқ паиламатози, 1 (1,6%) та беморимизда овоз бойлами грануляцияси, 2 (3,2%) та беморимизда хиқилдоқ раки кузатилди. Барча мурожат қилган беморлар орасида 21 (34,4%) беморда ошқозон ичак системаси касалликлари, 2 (3,2%) беморда эрозив гастрит ва ўн икки бармоқ касаллиги учради.

Хулоса.

1. Овоз ўзгаришига куплаб бошқа хиқилдоқга яқин азолардаги ўзгаришлар олиб келиши мумкин.
2. Хиқилдоқ касалликларини эрта ташхисалаш ва ўз вақтида даво муолажаларини қўллаш, касалликнинг тўлиқ тузалишига олиб келади.

Ошқозон ичак системаси касалликлари хиқилдоқ ҳолатига ёмон таъсир қилади ва кейинчалик хиқилдоқ касалликларига олиб келиши мумкин.

